

PEDAGOGICAL SCIENCES

THEORETICAL ASPECTS OF IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING OF BIOLOGY TEACHERS IN THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Ergasheva G.S.,

*doctor ped. sciences, professor,
Tashkent State Pedagogical University after Nizami
Uzbekistan, Tashkent*

Rakhmatova S.T.

*Lecturer, Termez Pedagogical institute,
Uzbekistan, Termez*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Эргашева Г.С.

*доктор пед. наук, профессор,
Ташкентского государственного педагогического
университета им. Низами, Узбекистан, Ташкент*

Рахматова С.Т.

*Преподаватель Термезского педагогического
Института, Узбекистан, Термез*

Abstract

The article describes the digitalization of the system of continuous professional development of public education workers, the introduction of effective digital technologies online and offline for organizing the activities of national centers for training teachers in new methods, the consistent development of professional and methodological training of teachers, competency-based qualities and creative abilities. The possibilities, components, principles in the system of professional development and retraining of teachers-biologists, the improvement of their professional and methodological training in the digital environment, have been clarified.

Аннотация

В статье описано цифровизация системы непрерывного профессионального развития работников народного образования, внедрение эффективных цифровых технологий онлайн и офлайн организации деятельности национальных центров обучения педагогов новым методикам, последовательное развитие профессионально-методической подготовки педагогов, компетентностных качеств и креативных способностей. Уточнено, возможности, компоненты, принципы в системе повышения профессиональной квалификации и переподготовки учителей-биологов совершенствование их профессионально-методической подготовки в среде цифровых технологий.

Keywords: digital technologies, continuous professional activity, information and communication technologies, system of retraining and advanced training of public education workers, modern education, digital knowledge, continuous professional development.

Ключевые слова: цифровые технологии, непрерывная профессиональная деятельность, информационно-коммуникационные технологии, система переподготовки и повышения квалификации работников народного образования, современное образование, цифровые знания, непрерывного профессионального развития.

Сегодня в мире в условиях цифровой трансформации уделяется большое внимание развитию цифровой инфраструктуры, парка цифровых технологий (EduTech), внедрению в школьную практику цифровых образовательных платформ, совершенствованию “Компетенций XXI века” учителя биологии, разработке инновационных моделей повышения профессиональной конкурентоспособности на основе стратегий ЮНЕСКО по непрерывному профессиональному развитию (Continuous professional development – CPD) [1]. В этом плане актуальным является цифровизация системы не-

прерывного профессионального развития работников народного образования, внедрение эффективных цифровых технологий онлайн и офлайн организации деятельности национальных центров обучения педагогов новым методикам, последовательное развитие профессионально-методической подготовки педагогов, компетентностных качеств и и креативных способностей.

В мире ведутся широкомасштабные исследования в области внедрения цифровых технологий в систему повышения квалификации и переподготовки педагогов в цифровой образовательной среде, профессиональной подготовки учителей к

использованию информационно-коммуникационных технологий, интеллектуальных систем, технологий виртуального обучения, интерактивных панелей и современного программного обеспечения, цифровых лабораторий в преподавании биологии. В частности, в системе повышения профессиональной квалификации и переподготовки учителей-биологов важное значение приобретает совершенствование их профессионально-методической подготовки в среде цифровых технологий.

В последние годы в республике большое значение уделяется приведению профессиональной подготовки педагогических кадров в соответствие с современными требованиями, мировыми стандартами, повышению качества на новый уровень, профессионально-методической подготовке к деятельности в цифровой образовательной среде.

В этом отношении "для достижения прогресса необходимо и важно, чтобы мы овладели цифровыми знаниями и современными информационными технологиями. Это даст нам возможность пройти кратчайший путь прогресса" [2]. В частности, "организация системы непрерывного профессионального развития работников народного образования, создание необходимых условий для постоянного роста уровня их профессиональной компетентности и квалификации, внедрение эффективных механизмов переподготовки и систематического повышения квалификации в соответствии с современными требованиями"[3] обусловили необходимость совершенствования профессионально-методической подготовки учителей биологии путем саморазвития.

Проблема использования современных информационных технологий в цифровой образовательной среде исследованы такими учеными как У.Н.Тайлакова, И.А.Эшмаматова, проблемы управления М.А. Юлдашевым, совершенствование системы дистанционного обучения исследовали У.Ш.Бегимкулова, А.Е.Ибраимова, Т.Т.Шаймардо-

нова, вопросы развития профессиональной компетентности; Н.А.Муслимова, О.А.Куйсинова, Д.Н.Маматов, проблема совершенствования методики преподавания биологии: Ж.О.Толиповой, Г.С.Эргашевой. Однако, в условиях обновленного образования проблема совершенствования профессиональной подготовки преподавателей биологии в цифровой образовательной среде не была усовершенствована на основе современных требований.

Стратегические изменения в реформе системы образования в цифровой образовательной среде изложены в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-6108 "О мерах по развитию образовательно-воспитательной и научной сфер в новый период развития Узбекистана" от 6 ноября 2020 года и Постановлении №ПП-4884 "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования" от 6 ноября 2020 года, которые поставили перед системой непрерывного профессионального развития учителя биологии новые цели и задачи, основанные на принципе "Обучение на протяжении всей жизни".

Главной задачей национальных центров обучения педагогов новым методикам является превращение преподавателя биологии в активного участника процесса обновления национальной системы образования, подготовка и переподготовка к практике повышения профессионально-методической подготовки на основе современных подходов.

Сфера непрерывного профессионального развития учителя биологии является важным подсистемным звеном непрерывного профессионального развития кадров в системе образования Республики Узбекистан.

В современном информационном веке создание специальных условий для непрерывного профессионального развития учителя биологии в цифровой образовательной среде дает новые возможности для осуществления образовательной деятельности. Эти возможности представлены ниже (см. рис.1). Рисунок 1.

Рисунок 1. Возможности непрерывного профессионального развития учителя биологии и осуществления образовательной деятельности в цифровой образовательной среде.

Глобальная технологическая революция, стремительное социальноэкономическое развитие требуют от учителей биологии адаптации к инновационному технологическому прогрессу, организации собственной педагогической деятельности в пространстве цифрового образования и повышения качества образования. Это, в свою очередь, ставит перед системой переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров не только новые задачи, такие как "внедрение практики обучения педагогических кадров по методикам, основанным на компетенциях и направленным на формирование профессиональных навыков (далее – современные методики)", но и предоставляет услуги цифро-

вого обучения, способствующие поиску их решения. Цифровая инфраструктура требует совершенствования профессионального производства преподавателя биологии, биологического "эффективного использования цифровых образовательных технологий в образовательном процессе" [4].

Цифровизация обучения – это переход на электронную систему обучения, при которой все учебные материалы для слушателей - пособия, задания доступны в онлайн-системе - это служит для целенаправленной оптимизации интерактивных моделей обучения. Структурное строение цифровой образовательной среды можно выразить следующим образом (см. рис. 2):

Рисунок 2. Компоненты современной цифровой образовательной среды.

К техническим ресурсам относятся: компьютеры, планшеты, мобильные устройства, сети, видеосистемы, интерактивные экраны; к образовательным ресурсам: программное обеспечение, ресурсы электронного обучения, информационно-

образовательные порталы, система дистанционного обучения, электронные библиотеки, облачные ресурсы, вебинары, телеконференции; к управлению процессами: дистанционное обучение, элек-

тронная почта, социальные сети, облачный персональный кабинет, формы обучения. Благодаря современной цифровой образовательной среде появляется возможность разрабатывать и применять цифровые образовательные ресурсы, которые способствуют мобильности обучения, проектированию индивидуальной образовательной среды.

На основе анализа цифровых ресурсов в глобальных сетях педагоги «совершают свою профессионально-методическую подготовку в цифровой образовательной среде в зависимости от процессов визуализации, персонализации и диверсификации» [5, 8 с.].

Интерактивные модели обучения на курсах повышения квалификации учителей биологии связаны с целями и задачами, которые ставятся перед

слушателями в процессе освоения новых методик [6, 28 с.].

Следует отметить, что цели и задачи, а также содержание организации процесса курсовой деятельности на основе предметных модулей в центрах повышения квалификации будут зависеть от видов формы обучения. Структура обучения определяет виды данной формы. Эффективность реализации программы зависит от того, насколько правильно поставлены цели и задачи [7, 450 с.]. Для создания полноценного функционального процесса системы повышения квалификации по курсам биологии необходимо разработать научно-методические и организационно-технологические принципы, а также обеспечить взаимосбалансированность между ними (см. рис.3).

Рисунок 3. Принципы эффективной организации процесса обучения на курсах повышения квалификации.

Таким образом, теоретико-методологическое обоснование организационно-педагогических условий профессионально-методической подготовки учителя биологии в цифровой образовательной среде в соответствии с современными подходами и требованиями заключается в создании возможности ознакомления с современными методиками организации педагогической деятельности.

Список использованной литературы

1. <https://www.unesco.org/en/articles/quality-teaching-through-continued-learnin>
2. «Обращение Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису» от 25 января 2020 года. // <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>
3. Положение «О порядке создания системы непрерывного профессионального развития работников народного образования» от 17.01.2022. № 25. // <https://lex.uz/uz/docs/5828765#5830448>.

4. https://kpfu.ru/psychology/struktura/privolzhskij-centr-povys'heniya-kvalifikasii-i-sovers'henstvovanie-professionalnyh-kompetencij/_380411.html

5. Баходирова У.Б. Совершенствование методики использования виртуальных образовательных технологий в преподавании микробиологии (на примере педагогических высших образовательных учреждениях) // Дисс. ученой степени к.п.н. (PhD). - Карши, 2020. - 156 с.

6. Raxmatova S.T. Educational-methodical complex of the discipline as a means of Developing self-educational activities of students // *Academia Globe Inderscience Research*, 2021. Oct. Volume 2. Issue 10. – P. 26-30. ((17) Open Academic Journals Index).

7. Rakhmatova S.T. Problems of professional and methodical training of biology teachers in the system of professional development / The 11th International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects”. – Tokyo, Japan, 2022. June 1-3. CPN Publishing Group. – P. 450-454